

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763075>
УДК 378.147

Мулендейкина Т.А.

Мулендейкина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Омский автобронетанковый инженерный институт, 644098, Россия, г. Омск, 14-й Военный городок. E-mail: tatjonka@mail.ru.

Применение интерактивных методов обучения как средства развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности курсантов военного вуза

Аннотация. В статье автором актуализируется проблема развития иноязычной коммуникативной компетентности курсантов, предлагается вариант решения данной проблемы посредством применения интерактивных методов обучения и реализации современной стратегии взаимодействия. Раскрывается содержание понятий «интерактивный метод» и «модерация», представлены точки зрения авторов о формах работы в интерактивном режиме, описываются теоретические основы модерации. Предлагаются варианты работы с применением метода интеллект-карты для введения и актуализации лексического материала, приемов clustern и «карусель» для развития диалогической и монологической речи курсантов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, курсант, модерация, интерактивные методы и приемы, интеллект-карта, clustern, «карусель».

Mulendeikina T.A.

Mulendeikina Tatyana Aleksandrovna., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Omsk Tank Automotive Engineering Institute, 644098, Russia, Omsk, 14th Voenniy gorodok. E-mail: tatjonka@mail.ru.

Application of interactive methods of teaching as a means of developing foreign language professional communicative competence of cadets of military high school

Abstract. In the article the author actualizes the problem of developing foreign language communicative competence of cadets, offers a solution of this problem through the use of interactive teaching methods and the implementation of a modern strategy of interaction. The contents of the concepts «interactive method» and «moderation» is revealed, the authors' points of view on the forms of work in interactive mode are presented, and the theoretical foundations of moderation are described. The paper offers options for using the mind-map method for introducing and updating lexical material, clustern and «roundabout» techniques for developing students' dialogical and monologic speech.

Key words: communicative competence, cadet, moderation, interactive methods and techniques, mind-map, clustern, roundabout.

Расширение межкультурного взаимодействия, увеличение международных контактов с партнерами, необходимость изучения актуальных исследований и разработок о зарубежной военной технике, обуславливают спрос на специалистов, владеющих иностранным языком. Целью обучения иностранному языку в военном вузе является развитие способности к реализации коммуникативной функции языка. Иноязычная коммуникативная компетентность рассматривается многими исследователями как важная часть профессиональной компетентности.

Вопросом развития иноязычной коммуникативной компетентности курсантов военных вузов занимаются К.Э. Безукладников, О.В. Вахрушева, Б.А. Круз, Г.С. Максимцева, Ю.В. Тропкина, М.В. Туровцева, О.В. Фадейкина. Следует отметить, что уровень иноязычной коммуникативной компетентности зависит от активности и самостоятельности обучающихся. Анализ научных исследований и публикаций позволяет отметить, что все большее число преподавателей модифицируют собственные технологии обучения, склоняясь к применению интерактивного режима работы. Так же следует отметить, что изменение методов, технологий обучения влечет за собой смену ролевого амплуа преподавателя, смену стратегии взаимодействия между преподавателем и обучающимся, где активность преподавателя уступает место активности обучающихся. Данный факт дает нам основание предположить, что регулярное применение интерактивных методов обучения на занятиях по иностранному языку, а также реализация такой стратегии взаимодействия между преподавателем и курсантом, как модерация будет способствовать развитию иноязычной коммуникативной компетентности курсанта. На основании выдвинутого предположения преподавателями Омского автобронетанкового института предпринимается попытка реализации обучения курсантов в рамках указанной стратегии и с применением ин-

терактивных методов для развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности.

Новый словарь методических терминов определяет «интерактивный» как «основанный на взаимодействии. Применительно к процессу обучения означает наличие обратной связи между педагогом или средством обучения и учащимися» [1, с. 84].

По мнению Н.А. Моревой, интерактивный режим работы строится на диалоговом взаимодействии субъектов педагогического процесса. При интерактивном взаимодействии преподаватель и студент автономны, но при внешней независимости и свободе субъекты педагогического процесса находятся в постоянном сотрудничестве [2, с. 57].

Относительно перечня интерактивных методов следует отметить, что разные авторы называют различные методы и приемы. Так, Н.А. Морева указывает, что интерактивный режим взаимодействия между студентом и преподавателем, студентом и студентом, студентом и учебными средствами реализуется с помощью коллективных и групповых способов организации учебной деятельности. Коллективные и групповые способы обучения включают в себя групповую, парную (постоянного\сменного состава), индивидуальную формы работы [2, с. 58].

А.П. Панфилова делает акцент на игровых технологиях и относит к интерактивным те обучающие и развивающие личность игровые технологии, которые построены на целенаправленной специально организованной групповой и межгрупповой деятельности, «обратной связи» между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррекции учебного и развивающего процесса, индивидуального стиля общения на основе рефлексивного анализа («здесь» и «сейчас») [3, с. 14]. Интерактивные технологии, по мнению автора, – имитационные и деловые игры, ролевые упражнения и тренинги, анализ ситуаций и игровое проектирование [3, с. 16].

Нам импонирует мнение как Н.А. Моревой, так и А.П. Панфиловой, поэтому в рамках нашей практической деятельности под интерактивными методами мы будем понимать все те методы, которые обеспечивают взаимодействие между участниками, их физическую, социальную и познавательную активность, реализуемую в рамках групповой и коллективной формах работы.

Под физической активностью вслед за А.П. Панфиловой мы понимаем изменения активности обучающегося в физическом окружении и в пространственной среде, например: обучающиеся меняют рабочее место, пересаживаются, делают презентацию у доски, перед аудиторией, работают в малой группе, говорят, пишут, слушают т.д.

Социальная активность проявляется в том, что обучающиеся инициируют взаимодействие друг с другом, например: задают вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями, репликами, комментариями, выступают в роли «обучаемого», выступают в «игровой» роли и т.д.

Познавательная активность проявляется в том, что обучаемые сами формулируют проблему и ее постановку, сами определяют способы решения проблемы, трудности, сами находят решение проблемы, корректируют материалы, предлагаемые организатором игры, вносят поправки, дополнения, выступают как один из источников профессионального опыта, предлагают рекомендации, вырабатывают советы, создают программу или проект и обосновывают его [3, с. 15].

Как уже отмечалось, при интерактивном обучении существенно меняется роль преподавателя и его стратегия взаимодействия с обучающимися. В нашем практическом опыте выбор пал на стратегию «модерация», так как в настоящее время в образовательной среде модерацию рассматривают как стратегию организации интерактивного общения. В педагогической практике имеется богатый опыт применения данной стратегии. Так, в работах И.С. Батраковой, В.А. Бордовского, С.А. Жезловой, С.А. Мильнико-

вой, М.А. Лобановой, А.В. Тряпицына и др. раскрывается опыт применения модерации в образовании взрослых. В исследованиях Е.Г. Бабаскиной, И.К. Дракиной, Н.А. Дьяченко, Е.В. Поповой, И.В. Чичикина и др. представлен опыт применения модерации в работе со студентами.

По мнению М.Н. Певзнера и О.М. Зайченко, модерация – это деятельность, направленная на раскрытие потенциальных возможностей работника. В основе модерации лежит использование специальных приемов, методов и техник, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями, и подводящих работника к принятию профессионально грамотного решения за счет реализации его внутренних возможностей. Она не приносит нового, а лишь помогает потенциальное сделать актуальным [4, с. 10].

По утверждению А.В. Петрова, в основе модерации групповой работы лежат базовые процессы, которые можно условно назвать четырьмя «китами модерации»: 1) визуализация – это процесс оптического представления мнений, идей, с использованием графических схем, пинборда и других средств наглядности; 2) вербализация – это процесс вербального сопровождения коммуникации участников групповой работы; 3) презентация – представляет собой невербальное сопровождение коммуникации участников групповой работы; 4) обратная связь – один из базовых процессов модерации, представляющий собой взаимообмен информацией (содержательного и эмоционального плана) между участниками групповой работы [4, с. 42].

Итак, представим несколько вариантов работы с курсантами 3 курса, обучающимися по специальности «Танкотехническое обеспечение войск», в рамках темы «Военные гусеничные и колесные машины» с применением интерактивных методов обучения: интеллектуальная карта, clustern, «карусель», при которых реализуется такая стратегия взаимодей-

ствия преподавателя и курсанта, как модерация.

Метод создания интеллект-карт (картирование мышления) принадлежит Тони Бьюзену. Интеллект-карты как один из приемов модерации подходит, по мнению А. Эдмюллера, Т. Вильгельма, для структурирования и углубленного изучения

конкретной темы, для выявления связей и отношений [5, с. 69].

Для введения и актуализации лексического материала по теме занятия «Основной танк Т-90С, Россия» каждому курсанту выдается карта, составленная преподавателем с помощью программы Coogole, которую необходимо дополнить отсутствующими словами (Рис. 1).

Рис. 1. Интеллект-карта к занятию по теме «Основной танк Т-90С, Россия»

Так, под цифрой 2 от обобщающего слова ammunition (боеприпасы) курсанты дописывают 2.1. Armour Piercing Discarding Sabot (подкалиберный бронебойный снаряд с отделяющимся поддоном), 2.2. High Explosive Anti-Tank (бронебойный снаряд с кумулятивным действием), 2.3. High Explosive Fragmentation (осколочно-фугасный). Следует отметить, что курсанты 3-го года обучения хорошо владеют информацией о российских танках, предмет обсуждения не является для них новым, поэтому затруднения могут вызывать лишь формулировки специальных терминов на английском языке.

Курсанты, имеющие высокий уровень языковой подготовки и обширные знания по предмету обсуждения, могут дополнить как центральные, так и побочные ветви.

Далее для осуществления интерактивного взаимодействия курсантам предлагается выполнить задание по составлению 3–4 вопросительных предложений на основе данной интеллект-карты. С составленными вопросами один из курсантов обращается к собеседнику из группы, собеседник же формулирует ответ с опорой на собственную интеллект-карту. В ходе такой вопросно-ответной беседы, с одной стороны, проверяется знание курсантом лексики по теме и его знание

предмета обсуждения, а с другой стороны – реализуется коммуникативное взаимодействие. В беседе курсанты могут выражать согласие/несогласие с высказыванием собеседника, а также дополнять его ответ, используя фразы-клише: I agree/disagree ...; I shouldn't say so ...; I'm of the same opinion; If I'm not mistaken ...; I'm afraid that's wrong ...; I can add that ...

Представим вариант организации работы курсантов с помощью приема «Clustern» в рамках изучения той же темы «Основной танк Т-90С, Россия». Использование данного приема может быть логическим продолжением после актуализации лексики.

Проблема – какими характеристиками должен обладать современный основной боевой танк?

Цель – обсудить основные характеристики современного боевого танка.

Результат – образец современного основного боевого танка.

Время работы 30 минут.

Последовательность шагов:

1. на доске записывается тема для обсуждения «Main specifications of modern main battle tank» (Основные характеристики современного боевого танка);

2. преподаватель-модератор раздает каждому курсанту по 6-7 карточек для ответов на вопрос: What main specifications must possess modern main battle tank? (Какими основными характеристиками должен обладать современный боевой танк?);

3. на каждой карточке курсант прописывает по одной необходимой, по его мнению, характеристике, затем карточки собираются и спонтанно размещаются на рабочем столе\парте;

4. преподаватель-модератор просит одного курсанта зачитать содержание карточек;

5. после озвучивания все курсанты группы выполняют работу по распределению карточек и их группировке по смысловому единству, получая «проблемное облако»;

б. по центральному понятию дается название «проблемного облака», так получают следующие основные характеристики современного боевого танка: fire power (огневая мощь), engine (двигатель), protection (защищенность), mobility (подвижность), control systems (системы управления), vision devices and equipment (приборы наблюдения и оснащение).

7. определение приоритетности\ранга той или иной характеристики.

Далее для дальнейшего развития коммуникации между курсантами, а также для перехода к конкретному предмету обсуждения – танку Т-90С – организуется работа по составлению вопросно-ответной беседы с использованием слов из «проблемного облака». Для этого из группы вызываются по желанию 2 курсанта, которые задают вопросы группе о основных характеристиках танка Т-90С, используя слова «проблемных облаков». В процессе данного диалога выясняется, насколько глубокими знаниями обладают курсанты об обсуждаемом танке.

Приведем пример организации групповой работы с приемом «карусель», в ходе которого развивается навык чтения, а также навык диалогической и монологической речи. При изучении информации о танке Т-90С группа курсантов делится на две подгруппы по восемь человек. Каждая восьмерка в свою очередь делится на две четверки: одна четверка формирует «внутреннюю» неподвижную часть «карусели», вторая – внешнюю «подвижную» часть. Каждый курсант получает индивидуальную информацию о танке Т-90С и незаполненную таблицу, состоящую из восьми колонок, названия которых соответствуют индивидуальной информации. Так, в каждой восьмерке имеется информация следующего содержания: 1) история создания танка и его применение; 2) вооружение; 3) защищенность; 4) двигатель; 5) подвижность; 6) система управления огнем; 7) приборы наблюдения; 8) модификация. Изучив индивидуальную информацию за определенное количество времени, курсанты заполняют соответствующую колонку

таблицы, затем по команде преподавателя формируется карусель (внутренний и внешний круг): курсанты под номерами 1-4 – внутренний круг, 5-8 – внешний. По команде преподавателя курсанты внутреннего круга представляют свою часть информации о танке собеседнику из внешнего круга, который ее заносит в таблицу. Затем курсанты внешнего круга рассказывают свою часть информации собеседнику из внутреннего круга, которая им также кратко конспектируется. Далее курсанты, образующие внешнюю часть карусели, по команде преподавателя передвигаются по часовой стрелке и представляют свою часть информации уже другому курсанту, который ее конспектирует и представляет, в свою очередь, собственную информацию. Итого, по окончании движения «карусели», когда курсант вернется к своему первому собеседнику, у каждого участника будет опыт четырехкратного воспроизведения собственной информации, а также полно-

стью заполненная таблица информацией о танке Т 90С.

Следующий этап работы с информацией из таблицы – рассказать кратко, что они узнали о танке Т-90С от своих одногруппников.

Следует отметить, что реализация процесса обучения с применением интерактивных методов и стратегии взаимодействия модерации будет способствовать развитию такого ряда умений, как выделять главное, систематизировать информацию, вставить на точку зрения другого, работать сообща, а также будет способствовать активизации познания и иницированию иноязычной речевой деятельности каждого курсанта. Таким образом, предполагая регулярное осуществление образовательного процесса в указанной логике, мы считаем возможным достижение повышения уровня иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности курсанта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г. Шукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Шукин. 2009. 449с.
2. Морева Н.А. Технологии профессионального образования: учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений/ Н.А. Морева. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 432с.
3. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: Учебное пособие. СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 2003. 536 с
4. Петров А. В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология модерации. СПб.: Издательство «Речь», 2005. 80 с.: ил.
5. Эдмюллер, Андреас Модерация: искусство проведения заседаний, конференций, семинаров/ Андреас Эдмюллер, Томас Вильгельм; [пер. с нем. М.М. Дрёмина, К.А. Мартыновой]. М.: изд-во «Омега-Л» 2007. 219 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimov Je.G. Shhukin A.N. Novyj slovar' metodicheskikh terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam). M.: Izdatel'stvo IKAR. Je. G. Azimov, A. N. Shhukin. 2009. 449s.
2. Moreva N.A. Tehnologii professional'nogo obrazovanija: uchebnoe posobie dlja stud. vyssh. ucheb.zavedenij/ N.A. Moreva. 3-e izd., ster. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2008. 432s.
3. Panfilova A.P. Igrotehničeskij menedzhment. Interaktivnye tehnologii dlja obuchenija i organizacionnogo razvitija personala: Uchebnoe posobie. SPb: IVJeSJeP, «Znanie», 2003. 536 s
4. Petrov A. V. Diskussija i prinjatie reshenij v gruppe: tehnologija moderacii. SPb.: Izdatel'stvo «Rech'», 2005. 80 s.: il.

-
5. Jedmjuller, Andreas Moderacija: iskustvo provedenija zasedanij, konferencij, seminarov/ Andreas Jedmjuller, Tomas Vil'gel'm; [per. s nem. M.M. Drjomina, K.A. Martynovoj]. M.: izd-vo «Omega-L» 2007. 219 s.

Поступила в редакцию 16.04.2020.
Принята к публикации 19.04.2020.

Для цитирования:

Мулендейкина Т.А. Применение интерактивных методов обучения как средства развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности курсантов военного вуза // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 26-32. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/Mulendeikina.pdf>